

APORTES DE LA GEOGRAFÍA (RURAL) A LA 'VISIÓN A LARGO PLAZO' DE LAS ZONAS RURALES

Jaime Escribano
Javier Esparcia
Néstor Vercher
(editores)

**Actas del XXII COLOQUIO NACIONAL DE GEOGRAFÍA RURAL y
V COLOQUIO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA RURAL (ColoRural)**

Aportes de la geografía (rural) a la ‘visión a largo plazo’ de las zonas rurales

Universidad de Valencia. Facultad de Geografía e Historia

Campus de Blasco Ibáñez. Valencia (España)

Del 23 al 25 de octubre de 2024

Editores científicos:

Jaime Escribano

Javier Esparcia

Néstor Vercher

Publicación financiada por:

Conselleria de Educació, Universitat i Ocupació, Direcció General de Ciència e Investigació, Generalitat Valenciana. Subvenciones para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional (CIAORG-2023), para el ejercicio 2024.

Acrónimo CIAORG/2023/112

Colaboran en la publicación:

Asociación Española de Geografía (AGE)

Grupo de Trabajo de Geografía Rural

Proyecto de I+D+i DESPOBLACIÓN (PID2020-11454RB-I00) financiado por
MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

Cómo citar esta obra:

Escribano, J., Esparcia, J., y Vercher, N. (2024). *Aportes de la geografía (rural) a la ‘visión a largo plazo’ de las zonas rurales*. Asociación Española de Geografía.

o (ejemplo cita capítulo):

Pla-Bañuls, J., y Esparcia, J. (2024). Despoblación, actores institucionales y vivienda. Aproximación desde los medios de comunicación. En J. Escribano, J. Esparcia, y N. Vercher (eds.), *Aportes de la geografía (rural) a la ‘visión a largo plazo’ de las zonas rurales* (pp. 97-108). Asociación Española de Geografía.

Los editores y miembros del comité científico no se hacen responsables de los errores u omisiones que pudieran contener los textos en lo referente a las normas de edición solicitadas a los/las autores/as.

Diseño de la portada y contraportada:

Jaime Escribano

Fotos de la portada y contraportada:

Unidad de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas (UDERVAL)

GIUV2015-214

Maquetación:

Celia Losilla Casas

© de la edición: Asociación Española de Geografía, 2024

© de los textos: los/las autores/as

© de las figuras: los/las propietarios/as

ISBN: 978-84-128925-4-3

ORCID (obra completa): <https://doi.org/10.21138/grd.2024.lc>

URL (obra completa): <https://age-geografia.es/site/publicaciones/grd/2024/lc.pdf>

Valencia, octubre de 2024

LA AECT VALLS CATALANES, ¿UN DISPOSITIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA AL SERVICIO DEL DESARROLLO RURAL?

THE AEGT VALLS CATALANES, A CROSS-BORDER COOPERATION MECHANISM AT THE SERVICE OF RURAL DEVELOPMENT?

Valerià Paül

Universidade de Santiago de Compostela

<https://orcid.org/0000-0003-3007-1523>

Juan Manuel Trillo Santamaría

Universidade de Santiago de Compostela

<https://orcid.org/0000-0003-3842-3079>

Roberto Vila Lage

Universidade de Santiago de Compostela

<https://orcid.org/0000-0002-2443-3674>

Resumen: En 2015 se constituyó la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) *Pais d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanés del Tec i del Ter*. Esta AECT es particular en tanto que se crea para permitir extender al sur de la frontera una marca privativa de Francia concedida por su Ministerio de Cultura: *Pays d'art et d'histoire*. El objetivo de este artículo consiste en elucidar si un organismo instituido para la cooperación transfronteriza, que puede abarcar distintos ámbitos, ha asumido el desarrollo rural como su principal rol. Los resultados obtenidos a través de entrevistas semiestructuradas apuntan a que el foco se ha puesto en el turismo basado en el patrimonio cultural común, con un acento particular en la identidad catalana. De esta manera, el abordaje practicado por la AECT se parece más, en primera instancia, al esperable en el caso de LEADER, y no tanto de INTERREG, más vinculado a las AECT.

Palabras clave: LEADER; INTERREG; Turismo; Identidad.

Abstract: In 2015, the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) *Pais d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanés del Tec i del Ter* was set up. This EGTC is unique as it was created to allow the extension to south of the border of a French-exclusive label granted by the French Ministry of Culture: *Pays d'art et d'histoire*. The aim of this paper is to elucidate whether an organisation put in place for cross-border cooperation, which can encompass various fields, has taken on rural development as its primary role. The results obtained through semi-structured interviews show that the focus has been placed on tourism based on shared cultural heritage, with a particular emphasis on Catalan identity. Thus, the approach taken by the EGTC is more similar in the first instance to what is expected in the case of LEADER, rather than INTERREG, which is more commonly associated with EGTCs.

Keywords: LEADER; INTERREG; Tourism; Identity.

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El desarrollo rural se ha vehiculado en los últimos lustros en Europa a través de los grupos de acción local (GAL), en muchas ocasiones denominados en España grupos de desarrollo rural (GDR). Los GAL/GDR fueron creados con el propósito de gestionar los fondos comunitarios LEADER que, desde inicios de la década de 1990, primero de forma autónoma y después integrados en el caudal de la Política Agraria Común (PAC), han operado con dicha finalidad. La bibliografía al respecto resulta ingente — por mencionar cuatro referentes que acumulan cientos de citas, véanse Böcher (2008), Galdeano-Gómez et al. (2011), Esparcia et al. (2015) o Dax et al. (2016) —. De la misma cabe inferir que, cuando nos referimos a desarrollo rural en nuestras coordenadas, lo esperable es hablar en términos de GAL/GDR y LEADER.

Figura 1. Mapa de la AECT PAHVC

Fuente: elaboración propia a partir de <https://icgc.cat/>, <https://www.ign.es/> y <https://www.ign.fr/>

En este contexto, la presente contribución se plantea si un dispositivo también comunitario como es una agrupación europea de cooperación territorial (AECT) —en

apariencia, distante de la búsqueda del desarrollo rural— puede estar actuando en esta dirección. Así, pretendemos contribuir a valorar las políticas de cooperación transfronteriza (CTF) de la Unión Europea (UE) desarrolladas a través de los fondos INTERREG (Paül et al., 2017) de manera distinta, en la medida en la que estas pueden estar englobando *de facto* el desarrollo rural. Aplicamos esta hipótesis a una AECT que de momento ha recibido escasa atención académica, cuya denominación en catalán es País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter (PAHVC). Está conformada por la subcomarca de la Vall de Camprodon (Ripollès, Catalunya) y las dos *intercommunalités* del Vallespir (Alto y estricto, en Pyrénées-Orientales —departamento que se corresponde con la también conocida como Catalunya Nord—, pertenecientes a la actual región de Occitania). Se constituyó en 2015 y fue ampliada en 2022 para englobar algunos municipios septentrionales de la Garrotxa y el Alt Empordà (Catalunya), casi todos del Consorci de l'Alta Garrotxa (Figura 1).

Así pues, nuestro objetivo consiste en elucidar hasta qué punto la AECT PAHVC está asumiendo las funciones de desarrollo rural en el contexto de un área —el Ripollès y el Vallespir— que se considera rezagada en el conjunto conformado por las Comarques Gironines (*lato sensu* la provincia de Girona) y la Catalunya Nord (Font y Tort, 2000; Castañer y Feliu, 2012). Asimismo, la idoneidad de la AECT PAHVC como caso de estudio parte del hecho de que, en origen, pretendió extender una marca privativa de Francia al sur de la frontera (*Pays d'art et d'histoire*, concedida desde 1985 por su Ministerio de Cultura). Con ella, se reconocen determinados territorios rurales por su política de promoción y valorización patrimonial, lo que conlleva una innegable dimensión turística volcada en el desarrollo rural (Navarro, 2016). Por lo tanto, *a priori*, constituye un caso idóneo en relación con la hipótesis planteada.

2. BASES TEÓRICO-CONCEPTUALES

Se ha escrito profusamente sobre el recorrido de la CTF en el marco de la UE y de su institucionalización máxima con las AECT (Engl, 2016; Paül et al., 2017; Ocskay, 2020; Scott, 2020; Ocskay y Scott, 2023). Se trata de entidades dotadas con personalidad jurídica configuradas mediante los Reglamentos UE n.º 1082/2006 y 1302/2013. Las AECT buscan “facilitar y fomentar en particular entre sus miembros (...) la cooperación territorial (...) con el fin de reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión” (art. 1.2). Esto es, cada AECT

“actuará dentro de los límites de las funciones que se le encomienden, en concreto la facilitación y el fomento de la cooperación territorial para fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la Unión, y la superación de los obstáculos existentes en el mercado interior. Sus miembros determinarán que cada función entra en el ámbito de competencia de cada miembro” (art. 7.2; texto consolidado en <https://eur-lex.europa.eu/>).

Esta normativa conlleva una vaguedad notable (Durand y Decoville, 2020), lo que ha provocado el interés por estudiar casos concretos con el fin de valorar su implementación operativa.

De entrada, cabe advertir que las AECT se han desarrollado de forma desigual en la UE. Nos centramos en las estrictamente de CTF, excluyendo las que Caesar (2017) considera discontinuas y dispersas. Durand y Decoville (2020) detectan que las AECT suelen configurarse en su mayoría en las fronteras donde los municipios son débiles y, por tanto,

necesitan reforzar la cooperación. De ahí que no tengan presencia en los países nórdicos, donde los municipios son fuertes y ya cooperan entre ellos de por sí (Ocskay, 2020; Svensson, 2020). El desarrollo de las AECT también varía en función de la organización territorial de los estados: los más descentralizados (Alemania o Austria) tienden a implicarse más que países como Francia o Polonia (Peyrony, 2020; Ulrich, 2020). Sin embargo, existen casos particulares como la profusión de AECT en Hungría y alrededores, al ser empleadas por el gobierno central como instrumento político para mantener el vínculo con las minorías húngaras más allá de sus fronteras (Engl, 2020; Telle y Svensson, 2020). En este punto, identificamos dos posiciones diferentes; por un lado, autores como Engl (2016), Ulrich (2016) o Ocskay y Scott (2023) sostienen que las AECT son promovidas por parte de las autoridades locales y regionales en una búsqueda de refuerzo de su autonomía; por el otro, autores como Telle y Svensson (2020) consideran que las AECT actúan *de facto* como instrumentos al servicio de los estados centrales. De hecho, Evrard y Engl (2018) o Scott (2020) son críticos con la extensión de la figura de AECT — 89 según la lista oficial del Comité de las Regiones (<https://cor.europa.eu/> accedida el 02 de mayo de 2024) — al colegir que han acabado operando bajo lógicas estado-nacionales.

La investigación realizada también ha permitido recopilar distintas tipologías de tareas asumidas por las AECT (Tabla 1). La clasificación más sencilla es la de Durand y Decoville (2020), que distingue dos conjuntos: con un objetivo marcado *versus* demanda de gobernanza transfronteriza (TF) genérica. Las primeras se pueden basar en necesidades concretas, mientras que las segundas institucionalizan una voluntad de CTF. A su vez, Beck (2017) distingue tres tipos: a) monotemático, que se puede vincular con el primer conjunto de Durand y Decoville (2020); b) multitemático, que puede corresponder con los dos conjuntos diferenciados por Durand y Decoville (2020); y c) responde a la programación, implantación y gestión de fondos INTERREG. En efecto, las AECT han sido ampliamente invocadas para la gestión de INTERREG, de acuerdo con el art. 7.3 del Reglamento mencionado —aunque se registran pocos casos en la práctica (Ocskay, 2020), porque, según Telle y Svensson (2020), este uso de INTERREG por parte de autoridades no estatales desafía el monopolio de la soberanía estatal—. Y esto a pesar de que, irónicamente, el principal beneficio que se le suele atribuir a las AECT —y del que en gran medida dependen financieramente— es la captación de fondos comunitarios (Caesar, 2017; Evrard, 2017; Durand y Decoville, 2020).

Tabla 1. Tipología funcional de AECT

Durand y Decoville (2020)	Beck (2017)	Evrard (2017)	Ocskay (2020)	Tzvetanova (2020)
Proyectos operativos concretos, enfoque basa-do en las necesidades	A. Monotemáticas	Proyectos de CTF	Regional de propósito específico	Proyectos de CTF
	B. Multitemáticas	Gobernanza TF	Entidad TF polivalente	Estructuras de gobernanza TF
Gobernanza TF genérica, enfoque impulsado institucionalmente	C. Gestión de INTERREG	Gestión de fondos	Gestión de fondos	INTERREG y otros fondos

Fuente: elaboración propia.

Otras tres tipologías revisadas en la Tabla 1 proponen una división cuadripartita. Excluyendo las AECT de redes de Caesar (2017) por las razones ya indicadas, los otros tres tipos resultan comparables, aunque se empleen epítetos distintos. Existe siempre una pulsión entre considerar que las AECT se destinan a un solo propósito —el ejemplo paradigmático más invocado es el hospital de la Cerdanya, la AECT con mayor presupuesto de la UE— o que mantienen una voluntad más amplia, lo que puede incluir la gestión de fondos INTERREG. Ulrich (2020), de hecho, sostiene en su análisis comparado que las AECT que persiguen el desarrollo territorial integrado tienen poco o nada en común con las que se dedican, por ejemplo, a la gestión única de una línea de tren que cruza una frontera internacional.

Por otro lado, la insistencia de la bibliografía por oponer lo monotemático con lo *pluritemático* requiere que hagamos referencia a las tipologías elaboradas al respecto. En este caso, aportamos dos propuestas (Figura 2). Por un lado, una de carácter institucional, a cargo de Zillmer et al. (2018), en la que se agrupan las buenas prácticas de AECT en diez ámbitos. Por el otro, un análisis de corte académico de Ocskay (2020) distingue ocho grupos de tareas como resultado de agrupar a 27 por frecuencia. Ocskay (2020) destaca la primacía del turismo, la cultura y la I+D+i (subrayadas en la Figura 2), ámbitos a los que Evrard y Engl (2018) suman los transportes; Ulrich (2016) recalca el medio ambiente, los transportes y el empleo.

Figura 2. Tipología temática de las tareas de las AECT

Fuente: elaboración propia.

Sea como fuere, Peyrony (2020) plantea que las AECT deberían adquirir propiamente competencias, más allá de las tareas (*tasks* en inglés, traducidas al español como ‘funciones’ en el reglamento) que actualmente tienen estipuladas en sus respectivos estatutos. En este sentido, las AECT han sido criticadas por no ser capaces de convertirse en gobiernos TF, como se esperaba en su origen. Es el caso de Engl (2016), Evrard (2017) y Ocskay (2020), quienes consideran que las AECT no son más que unas estructuras que responden a las élites políticas organizadas y, por lo tanto, que no permiten la nueva gobernanza TF, ni tampoco la integración institucional o el afianzamiento de la ciudadanía europea que preconizaba Ulrich (2016). Por lo tanto, todo hace indicar que el potencial de las AECT dista de haberse alcanzado.

3. MÉTODOS Y FUENTES

Optamos por un enfoque cualitativo en base a entrevistas semiestructuradas realizadas en mayo de 2022 de acuerdo con Ruiz (1999), Valentine (2005) y Morange y Schmoll (2016). “(E)l objetivo (...) no es ser representativos (...) sino entender cómo las personas experimentan y conceden sentido a sus propias vidas y los procesos que operan en contextos sociales particulares” (Valentine, 2005, p. 111; esta y todas las traducciones son propias). Así, a través de una “bola de nieve” facilitada por “guardianes” (Valentine, 2005, p. 116-117), se ha realizado un “muestreo intencional opinático” (Ruiz, 1999, p. 64) de ocho actores territoriales relacionados con la AECT: cuatro técnicas/funcionarias de distintas administraciones, tres cargos electos de municipios y una académica con un conocimiento informado y un vínculo directo con la zona; cuatro en el norte y cuatro en el sur. En aras a preservar la debida anonimidad, se utiliza el femenino genérico y se inventan ocho nombres.

Se ha empleado una guía de entrevista en base a las convenciones aplicables que, más allá de las cuestiones iniciales, contempla las siguientes temáticas: 1) la persona entrevistada y su rol en tanto que actor; 2) su vínculo con el territorio y su visión de este; 3) la relación de la administración/entidad a la que pertenece con el territorio; 4) las redes de actores que operan en el territorio; y 5) la cooperación transfronteriza. Estas temáticas se concretan en planteamientos más específicos introducidos a través de la fórmula “Háblame de...”, propuesta por Valentine (2005, p. 125) “como vía efectiva de alentar a los entrevistados a hablar de un tema en sus propias palabras”. Dado que resulta clave en este método la espontaneidad, cabe evitar aquellas palabras que puedan influenciar los testimonios. En este sentido, se ha aplicado la técnica de las “palabras prohibidas” de Morange y Schmoll (2016, p. 96) para obtener la ya mentada “concesión de sentido” de Valentine (2005, p. 111).

Se grabaron, con permiso, las ocho conversaciones, de una duración media de 58 min. (un mínimo de 26 y un máximo de 109 min.). La organización de los datos se ha producido por codificación abierta de los materiales obtenidos transcritos, tanto *emic* como *etic*, que permite el análisis, reducción y abstracción de los datos recopilados (Crang, 2005). La *clusterización* semiótica de códigos siguiendo a Crang (2005) ha desembocado en el siguiente apartado, en el que, cuando las citas son literales, aparecen entrecomilladas y en cursiva.

4. RESULTADOS

La AECT se presenta como derivada de la marca ministerial francesa *Pays d'art et d'histoire*. En primer lugar, se nos transmite que con esta marca se procuró conformar un territorio transfronterizo y, posteriormente, se decidió que la mejor forma de alcanzarlo era la AECT. En inicio, aparecen tres razones que justifican la búsqueda de la marca: la propia marca en sí (Nina: “*ja té tota una política darrere de promoció, de màrqueting, formen part d'una xarxa*”); una crematística (Estel: “*s'ho van plantejar com una oportunitat per rebre calers*”); y otra, de corte turístico, no verbalizada desde el lado francés pero que resulta globalmente inmanente:

“A ells no els hi agrada parlar gaire de turisme, ells sempre parlen de cultura, els francesos. Això és un tema que discrepem bastant. (...) Ells no tenen tan

interioritzat com nosaltres que han de ser eines per guanyar-nos la vida. (...) Nosaltres parlem de cultura com a eina per desenvolupar el territori, (...) per dinamitzar econòmicament, etc. I ells no en volen sentir parlar, d'això.” (Nina).

El carácter transfronterizo se escoge como atributo que dote de identidad a un territorio diferenciado y único por oposición al resto de los que están adscritos a la marca: “*l’únic País d’Art i d’Història transfronterer de l’Estat francès*” (Ivet); en su momento fue “*el primer que s’atorgava a França transfronterer*” (Gal·la) —existe un segundo declarado *a posteriori* entre la Guyana francesa y Surinam—, lo que “*els ha singularitzat*” (Agnès). Así, desde la perspectiva francesa, se trataba de distinguir el PAHVC dentro de una red consolidada con cientos de PAH de Francia. Sin embargo, cabe asimismo reseñar el siguiente testimonio:

“Gens coneguda a Catalunya sud, [pero] tenint en compte que hi ha un mercat (...) potent (...), aquests municipis estan més a prop de Catalunya que no de París [sic], (...) [persiguen] impulsar projectes transfronterers per posicionar (...) l’Alt Vallespir al mercat del Sud.” (Estel).

A su vez, las razones transmitidas que llevan al lado sur a sumarse a la iniciativa van desde la genérica “*sempre hem tingut molta relació*” a la siguiente: “*Es va considerar que era important sobretot per atraure turisme francès cap a la Vall de Camprodon*” (Gal·la). De este modo, y de forma velada, el PAHVC se implanta con una evidente vocación turística. En el lado norte se busca que active el mercado del sur; y en la vertiente sur, donde la marca se desconoce, se persigue precisamente captar el mercado del norte:

“[En el sur] interessa moltíssim per (...) desestacionalització. (...) Els caps de setmana, Setmana Santa o l’estiu està tot a rebentar de gent de l’àrea metropolitana [de Barcelona] (...) i entre setmana no hi ha ningú. (...) [En cambio,] els francesos (...) tenen un calendari de vacances diferent. (...) [En el norte] interessa que tots aquests milions de turistes que surten de l’àrea metropolitana acabin de creuar la frontera.” (Gal·la).

El salto del PAHVC a la categoría de AECT se produce al empezar a gestionar la marca francesa, porque se constata “*un problema de governança important perquè tots els membres del Sud no poden participar de les decisions, però tampoc (...) de les responsabilitats, és a dir, (...) fent la seva aportació en aquesta associació*” (Mercè). Este diagnóstico de parálisis del PAHVC inicial — “*El projecte podia avançar poc perquè no teníem una entitat que ens permetés la gestió*” (Nina) — está extendido e impulsa la consecución de la AECT para el mismo. Sin embargo, cabe subrayar que se verbaliza que la AECT permite el acceso a fondos, en particular INTERREG: “*Nosaltres no hem de buscar per a fons un altre soci (...), nosaltres en si mateixos som ja transfronterers. (...) És on hi ha diners, ens interessa moltíssim*” (Gal·la). En unas palabras reveladoras con un evidente sentido geopolítico:

“I saps per què és important? Perquè és una manera de finançar que ens ha de donar directament 60... 75 % de FEDER sense els estats, directament d’Europa, és aquí la potència (...). Perquè, si no, què fem? Anem a demanar a l’Estat francès, a l’Estat espanyol, que no volen que existim ja. I anem allà (...) i fan el que volen. En canvi, com l’AECT és una entitat europea en si, automàticament quan hi ha un projecte, hi ha (...) FEDER. I és molt més complicat pels estats rebutjar una participació.” (Ivet).

Precisamente la consecución de un proyecto INTERREG POCTEFA¹² se configura como el principal resultado de la AECT: “*El territori nord i sud ha recollit quatre milions d’euros, o una cosa així, és bastant important, això*” (Laia). En otras palabras, “*Acabem de portar un FEDER de quatre milions d’euros. És clar que ha tingut impacte en el territori!*”, aunque nos reconocen que “*no saben qui ho ha fet, ni amb quins motius, ni amb quins diners*” (Mercè), lo que causa que la AECT PAHVC se perciba como invisible para las personas locales. El proyecto, en lo fundamental, se considera “*l’oportunitat per executar el projecte del País d’Art i d’Història*” (Nina): “*cada ajuntament demanava una cosa. I una cosa que es va fer és reformar un gran centre [...] que es va destinar a seu d’aquesta AECT, amb una exposició permanent [...], una cosa que està molt bé*” (Estel). Se cree así que “*Hem donat finalment una memòria comuna a un territori que no la tenia*” (Ivet). Y es que, aunque haya testimonios que incidan con melancolía en el pasado común y en la pervivencia de una cierta unidad — “*les èpoques que no hi havia fronteres, que tot era Catalunya*” (Estel) o “*el cervell primitiu (l’arrelament, la cultura, la llegua) que encara existeix*” (Laia)—, la frontera ha producido un divorcio y la AECT PAHVC ambiciona precisamente (re)generar el territorio común perdido:

“Aquesta idea de fer nord i sud hi ha molt poca gent que ho faci. (...) Estan separats per una muntanya i actualment (...) la muntanya separa, abans igual unia. (...) Ja no és orgànica, la relació, sinó que són relacions que forces, però, quan comences a forçar una relació, (...) potser la pots convertir, (...) de vincles, de gent, perquè la gent és l’essencial. (...) Dels vincles personals se’n poden derivar tota la resta de vincles, però, si no ens coneixem, no pot passar res.” (Mercè)

Este desarrollo turístico que se persigue con ahínco se debe a la percepción de que el territorio tiene una naturaleza ambivalente problemática —“*no és ni costa no és ni plana ni és alta muntanya*” (Estel) y “*ni la Cerdanya ni l’Empordà*” (Gal·la)—, con “*els mateixos problemes de despoblament, d’aquesta [...] muntanya mitjana, comunicacions pèssimes, envelliment*” (Gal·la). En relación con las comunicaciones, se menciona el mal estado de los pasos transfronterizos, pero también la carretera de acceso al Alt Vallespir desde Ceret, “*realmente amunt, entenc que se sentin lluny de tot, no? [...] D’entrada no invita massa, una carretera aixís. [...] Ho pateixen, ho pateixen.*” (Nina). Ahora bien, el turismo es percibido como “*important, però no és essencial*”, destacando la fuerza del “*sector primari, que és la gran riquesa que tenim aquí*” (Mercè); de forma complementaria a este testimonio:

“[El territorio tiene] un gran potencial però (...) que la relació sigui (...) més enllà del tema turístic, (...) que està bé, de conèixer, però es podrien ampliar molt, sobretot, jo penso, en el camp cultural i en el camp econòmic, perquè hi ha problemàtiques que són similars. (...) La gran assignatura pendent (...) és reindustrialitzar (...). És evident que el turisme és important però... (...) [la zona] perd població i veus moltes cases tancades (...). El turisme no ho aguanta tot.” (Vinyet).

Finalmente, el análisis realizado apunta a que, más allá de la negociación de la ampliación territorial de la AECT a la que nos hemos referido en la introducción — “*un element molt important*” según Nina —, en el momento de realizar las entrevistas lo que se estaba fraguando y resulta todavía más significativo a la luz de los testimonios es la ampliación de las funciones de la AECT. Laia lo evidencia así: “*El País d’Art i d’Història és més restringit, és patrimoni, turisme i una mica de cultura i, en canvi, l’agrupació*

¹² PATRIMC@T. Véase la ficha de proyecto en <https://2014-2020.poctefa.eu/listado-de-proyectos/detalle-de-proyecto/?IdProyecto=b0f1e9bb-3681-4754-9e11-54cddb58e737> (acceso el 18 de junio de 2024).

jurídicament pot fer carreteres, ajudar indústries, pot fer el desenvolupament molt més ampli". En esta misma dirección, Estel señala que la marca francesa *"limita molt el seu àmbit d'actuació al que és la cultura i la difusió del patrimoni i cultural. Nosaltres ara (...) [queremos] ampliar els serveis (...), que pogués treballar en l'àmbit econòmic, social, formatiu, esportiu"*. Por todo ello, el *Pays d'art et d'histoire* parece ir quedando como pretexto inicial del proyecto que permitió en origen generar la AECT, mientras que esta segunda parece estar sustituyendo al primero:

"Aquest segell t'imposa unes condicions quan, financerament (...), misèria i companyia. (...) Et marquen tot, què pots fer i què no, (...) t'imposen una sèrie d'obligacions (...) que ho veiem més ara com un límit, (...) unes càrregues (...). Potser aquesta gent no ens interessa. (...) Ens interessa mantenir l'AECT, continuar fent el que fem, això no vol dir que renunciem al patrimoni (...) però segurament no fer-ho sota el segell «País d'Art i d'Història»." (Gal·la).

"Hem acabat un cicle de deu anys com a País d'Art i d'Història i ara comencem un cicle com a AECT, és a dir, fins ara lo important era el País d'Art i d'Història i ara lo important serà l'AECT. I això és molt diferent." (Mercè).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis realizado de la AECT PAHVC permite revelar que buena parte de sus objetivos se pueden encasillar en el desarrollo rural institucionalizado en el marco de los GAL/GDR y los fondos LEADER en la UE según Böcher (2008), Galdeano-Gómez et al. (2011), Esparcia et al. (2015) o Dax et al. (2016). Incluso en su evidente atención al turismo resuena la inclinación del desarrollo rural como paradigma comunitario hacia esta actividad económica, en el seno de las nociones de pluriactividad o multifuncionalidad (Böcher, 2008; Galdeano-Gómez et al., 2011). Si extraemos el componente estrictamente fronterizo del diagnóstico sobre el estado del territorio y las carencias existentes, este no dista de las constataciones habituales en los discursos de desarrollo rural: infraestructuras deficientes, despoblamiento, envejecimiento, etc. Las palabras de las entrevistadas parecen reiterar las diagnosis académicas de Castañer y Feliu (2012, p. 47) o Font y Tort (2000, p. 177, 366) del Ripollès y el Vallespir como "zona deprimida", "en recesión" o "perdiendo habitantes". En este sentido, cabe ampliar el ángulo en el análisis del desarrollo rural en la UE, pues estructuras como las AECT, que en principio no mantienen una relación directa con estas políticas, pueden estar jugando un rol relevante en las mismas. De esta manera, nos aventuramos a sostener que en el caso que nos ocupa, el carácter transfronterizo —esto es, los fondos INTERREG— se ha privilegiado para satisfacer demandas de desarrollo rural. Y esto confirma la habitual recurrencia de las AECT para obtener fondos INTERREG, preconizada por Caesar (2017) o Ocskay (2020).

Asimismo, en el debate instalado en la AECT cuando se realizaron las entrevistas, en el sentido de pasar de una agenda centrada en apariencia en lo patrimonial-histórico —veladamente, como hemos argumentado, en lo turístico— a una aproximación amplia del desarrollo territorial, se reconocen las dinámicas que se producen en los GAL/GDR analizadas por Esparcia et al. (2015). De cara al futuro, cabrá valorar de qué modo el amplio catálogo de Zillmer et al. (2018) o Ocskay (2020), resumido en la Figura 2, se concretiza en la práctica en el territorio de estudio en la reconfiguración de la AECT PAHVC. Por lo que transmiten las entrevistadas, va a suponer una ruptura con el pasado,

incluso renunciando a la marca francesa de partida, a la que ahora se le asocian epítetos verbalizados tales como ‘carga’ o ‘límite’.

La bibliografía generada sobre las AECT ha catalogado el PAHVC como un proyecto monotemático específico en los términos de la Tabla 1 (Durand y Decoville, 2020, p. 116; Engl, 2020, p. 210). Nuestro estudio permite constatar que se trata de una clasificación errónea, seguramente derivada de una investigación de gabinete, sin trabajo de campo. A mayor abundamiento, el análisis aquí aportado, que se ha basado en la recogida de datos primarios sobre el terreno, ha demostrado que estamos ante un caso *pluritemático*. Asimismo, la presente pesquisa, realizada bajo los postulados de los métodos cualitativos, resulta plenamente pertinente al ir más allá de constataciones superficiales apriorísticas, en línea con lo sugerido por Ruiz (1999), Valentine (2005) o Morange y Schmoll (2016).

La identidad común del territorio de la AECT PAHVC emerge en este estudio de una forma ambigua. Por un lado, las alusiones identitarias a la catalanidad compartida son constantes e incluso permiten realizar conexiones con trabajos que han demostrado cómo las AECT pueden responder a y diseñarse para establecer potentes vínculos geopolíticos y culturales (Engl, 2020; Telle y Svensson, 2020). Por el otro, se transmite que la relevancia de la frontera estado-nacional establecida en 1659 ha desdibujado esta base común y, de hecho, se apunta a que la AECT PAHVC debe partir prácticamente de cero para retejer el territorio compartido. En este punto, los estados-nación no se consideran precisamente facilitadores de esta fórmula cooperativa, lo que confirma a Evrard y Engl (2018) o Scott (2020). En todo caso, la mayor descentralización del lado sur, a pesar de que la iniciativa surgió del norte, explica el impulso desde la Catalunya autonómica, lo que es coherente con Peyrony (2020) o Ulrich (2020). La ampliación de funciones en ciernes puede comportar, según las entrevistas, que la catalanidad pase de una posición patrimonial-histórica, como se halla en el estadio actual, a una más proactiva, que incluye, por ejemplo, la promoción de la lengua en las escuelas del norte. No obstante, la lectura crítica de las capacidades e influencia real de las AECT de Engl (2016), Evrard (2017) o Peyrony (2020) nos impele a ser precavidos sobre su eventual ampliación de objetivos. En definitiva, llamamos a una mayor hibridación entre dos subdisciplinas geográficas, la geografía rural y la geopolítica, para afrontar territorios como el aquí abordado de forma exploratoria.

6. AGRADECIMIENTOS

Esta contribución deriva del proyecto “De la cooperación transfronteriza a la interautonómica: retos y oportunidades para la organización territorial de España. Aprendizajes en la frontera hispano-portuguesa” (TRANSINTER-A, código PID2021-126922NB-C22), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la AEI/10.13039/501100011033 y el FEDER “Una manera de hacer Europa” (2022-2025). El trabajo de campo en el Pirineo oriental fue posible gracias al proyecto “*Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland*” (HIGHLANDS.3, DOI: 10.3030/872328) H2020 EXCELLENT SCIENCE — Marie Skłodowska-Curie de la UE (2020-2025).

7. REFERENCIAS

- Beck, J. (2017). Cross-Border Cooperation and the Challenge of Transnational Institution-Building – The Example of the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). *RECERC (Revue Électronique du Consortium d'Études Catalanes)*, (1), 1-13.
- Böcher, M. (2008). Regional Governance and Rural Development in Germany: The Implementation of LEADER+. *Sociologia Ruralis*, 48(4), 372-388. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2008.00468.x>
- Castañer, M., y Feliu, J. (2012). L'Eurodistricte català transfronterer. Un espai emergent sense marc administratiu. *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, (74), 41-58. <https://doi.org/10.2436/20.3002.01.12>
- Caesar, B. (2017). European Groupings of Territorial Cooperation: A Means to Harden Spatially Dispersed Cooperation? *Regional Studies, Regional Science*, 4(1), 247-254. <https://doi.org/10.1080/21681376.2017.1394216>
- Crang, M. (2005). Analysing Qualitative Materials. En R. Flowerdew, y D. Martin (eds.), *Methods in Human Geography* (pp. 218-232). Pearson. <https://doi.org/10.4324/9781315837277>
- Dax, T., Strahl, W., Kirwan, J., y Maye, D. (2016). The Leader Programme 2007-2013: Enabling or Disabling Social Innovation and Neo-Endogenous Development? Insights from Austria and Ireland. *European Urban and Regional Studies*, 23(1), 56-68. <https://doi.org/10.1177/0969776413490425>
- Durand, F., y Decoville, A. (2020). The EGTC as a Tool for Cross-Border Integration? En G. Ocskay (ed.), *15 Years of the EGTC. Lessons Learnt and Future Perspectives* (pp. 103-122). Central European Service for Cross-Border Initiatives. Recuperado de https://egtcmirror.cesci-net.eu/wp-content/uploads/2021/02/EUKIT_SZAKIR_Durand_Frederic_Decoville_Antoine_2020_EGTC_CB_integration_15_years.pdf
- Engl, A. (2016). Bridging Borders through Institution-Building: The EGTC as a Facilitator of Institutional Integration in Cross-Border Regions. *Regional & Federal Studies*, 26(2), 143-169. <https://doi.org/10.1080/13597566.2016.1158164>
- Engl, A. (2020). Europe's Culturally Diverse Borderscapes: The EGTC from the Perspective of Minority Studies. En G. Ocskay (ed.), *15 Years of the EGTCs. Lessons Learnt and Future Perspectives* (pp. 197-218). Central European Service for Cross-border Initiatives.
- Esparcia, J., Escribano, J., y Serrano, J. J. (2015). From Development to Power Relations and Territorial Governance: Increasing the Leadership Role of LEADER Local Action Groups in Spain. *Journal of Rural Studies*, (42), 29-42. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.005>
- Evrard, E. (2017). Encapsulating the Significance of the EGTC for Territorial Cooperation: A Literature Review and Tentative Research Agenda. En E. Medeiros (ed.), *Uncovering the Territorial Dimension of European Union Cohesion Policy* (pp. 127-144). Routledge.
- Evrard, E., y Engl, A. (2018). Taking Stock of the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC): From Policy Formulation to Policy Implementation. En E.

- Medeiros (ed.), *European Territorial Cooperation* (pp. 209-227). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74887-0_11
- Font, J., y Tort, J. (2000). Catalunya, País Valencià, Balears, Andorra. En R. Ascón et al. (Dir.), *Gran geografia universal* (vol. 10). Edicions 62.
- Galdeano-Gómez, E., Aznar-Sánchez, J. A., y Pérez-Mesa, J. C. (2011). The Complexity of Theories on Rural Development in Europe: An Analysis of the Paradigmatic Case of Almería (south-east Spain). *Sociologia Ruralis*, 51(1), 54-78. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2010.00524.x>
- Morange, M., y Schmoll, C. (2016). *Les outils qualitatifs en géographie. Méthodes et applications*. Armand Colin.
- Navarro, N. (2016). Le label « Ville et Pays d'art et d'histoire » en France : une double opérativité symbolique du patrimoine. *Communiquer. Revue de communication sociale et publique*, (16), 51-64. <https://doi.org/10.4000/communiquer.1865>
- Ocskay, G., y Scott, J. W. (2023). Cross-Territorial Governance via EGTCs for Territorial Cohesion. En E. Medeiros (ed.), *Public Policies for Territorial Cohesion* (pp. 191-209). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26228-9_10
- Ocskay, G. (2020). Changing Interpretation of the EGTC Tool. En G. Ocskay (ed.), *15 Years of the EGTCs. Lessons Learnt and Future Perspectives* (pp. 37-62). Central European Service for Cross-Border Initiatives.
- Paül, V., Castañer, M., Trillo, J. M., Martín-Uceda, J., y Vicente, J. (2017). La participación española en la cooperación transfronteriza y territorial europea. En J. Farinós, y J. Olcina (eds.), *Geografía regional de España* (pp. 619-677). Tirant Humanidades.
- Peyrony, J. (2020). Should EGTCs Have Competences, and not Only Tasks? Underlying Visions of Cross-Border Integration. En G. Ocskay (ed.), *15 Years of the EGTCs. Lessons Learnt and Future Perspectives* (pp. 219-244). Central European Service for Cross-border Initiatives. Recuperado de https://egtcmmonitor.cesci-net.eu/wp-content/uploads/2021/02/EUKIT_SZAKIR_Peyrony_Jean_2020_EGTC_competences_15_years.pdf
- Ruiz, J. I. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa* (2nd ed.). Universidad de Deusto.
- Scott, J. W. (2020). The European Groupings of Territorial Cooperation as a Process of Europeanisation. En G. Ocskay (ed.), *15 years of the EGTCs. Lessons learnt and future perspectives* (pp. 63-80). Central European Service for Cross-border Initiatives. Recuperado de https://egtcmmonitor.cesci-net.eu/wp-content/uploads/2021/02/EUKIT_SZAKIR_Scott_James_W_2020_EGTC_Europeanisation_15_years.pdf
- Svensson, S. (2020). Challenges to Further Up-Take of the EGTC Tool – A Policy Science Approach to the Critical Moment of Creation. En G. Ocskay (ed.), *15 years of the EGTCs. Lessons learnt and future perspectives* (pp. 81-102). Central European Service for Cross-border Initiatives. Recuperado de <https://hdl.handle.net/1814/69148>
- Telle, S., y Svensson, S. (2020). An Organizational Ecology Approach to EGTC Creation in East Central Europe. *Regional & Federal Studies*, 30(1), 47-71. <https://doi.org/10.1080/13597566.2019.1566904>

- Tzvetanova, P. (2020). European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). En B. Wassenberg, y B. Reitel (eds.), *Critical Dictionary on Borders, Cross-Border Cooperation and European Integration* (pp. 364-368). Peter Lang. Recuperado de <https://www.peterlang.com/document/1057026>
- Ulrich, P. (2016). Institutionalizing (Cross-Border) Citizenship on Subnational Level — The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) as New Administrative Space for Participatory and Functional Governance in Europe. *Federal Governance*, 13(1), 11-39. <https://doi.org/10.24908/fg.v13i1.6023>
- Ulrich, P. (2020). Territorial Cooperation, Supraregionalist Institution-Building and National Boundaries: The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) at the Eastern and Western German Borders. *European Planning Studies*, 28(1), 57-80. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1623974>
- Valentine, G. (2005). Tell Me About...: Using Interviews as a Research Methodology. En R. Flowerdew, y D. Martin (eds.), *Methods in Human Geography* (pp. 110-127). Pearson. <https://doi.org/10.4324/9781315837277>
- Zillmer, S., Hans, S., Lüer, C., Montán, A., Hsiung, C.-H., le Moglie, P., y Gnetti, V. (2018). *EGTC Good Practice Booklet*. European Committee of the Regions. Recuperado de <https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EGTC-good-practices.pdf>